

TROMBOCITOPENIJA, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA I INDIKACIJE ZA PRIMENU TRANSFUZIJA TROMBOCITA

THROMBOCYTOPENIA, DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND INDICATIONS FOR PLATELET TRANSFUSION

Danijela Agić¹, Vera Dinić Uzurov¹

¹ Klinički centar Vojvodine, Klinika za hematologiju

SAŽETAK

Trombocitopenija je čest hematološki nalaz koji može da bude u vezi s različitim kliničkim stanjima. Javlja se u infekcijama koje ne zahtevaju terapiju, ali i u hepatitis C ili HIV infekciji, a može biti znak hitnih stanja: diseminovane intravaskulne koagulacije, trombotičke trombocitopeničke purpore, akutne leukemije. Kod ambulantnih bolesnika, često asimptomatičnih, moguće je sprovesti svu potrebnu dijagnostiku, ali kod najtežih bolesnika često je nemoguće čekati rezultate vremenski zametnih analiza i dijagnostika se bazira na nekoliko osnovnih nalaza, anamnezi i kliničkom pregledu na osnovu kojih se sprovode hitne terapijske intervencije. Trombocitopenija utiče na odluku o terapiji drugih ozbiljnih stanja: sprovođenje hemioterapije, zračne, antikoagulantne ili antiagregacione terapije.

Transfuzija trombocita se može primeniti u terapijske i profilaktičke svrhe. Transfuduju se pulirani koncentracije trombocita neselektovanih davalaca ili aferezni trombociti selektovanog davaoca kod bolesnika s rezistencijom ili onih kod kojih se planira transplantacija.

Ključne reči: imuna trombocitopenija, broj trombocita, transfuzija trombocita, krvarenje

SUMMARY

Thrombocytopenia is a common hematology finding which could be associated with many clinical conditions. It could happen due to infection which does not need active treatment, but also in Hepatitis C or HIV, and it could be a sign of life threatening condition like disseminated intravascular coagulation, thrombotic thrombocytopenic purpura or acute leukemia. It is necessary to think about all possible etiological factors, but while in outpatients, usually asymptomatic, we can do all investigations to confirm the diagnosis, in acute severe thrombocytopenia and in hospitalized patients, especially in critical ill, we can not wait for time consuming laboratory analyses and diagnosis is based on several tests and clinical findings. In this setting therapeutic procedures are urgent. Low platelet count can aggravate surgical or traumatic blood loss and could affect therapeutic decision about treatment of other serious disease like Hepatitis C, malignant or cardiovascular diseases.

Platelet transfusions are used in therapeutic and prophylactic settings. We could use platelets concentrates from unselected multiple donors or single donor platelets given by plateletpheresis. Single donor platelets are usually used in patients who are resistant on platelets concentrates or are planned for transplantation.

Key words: Immune Thrombocytopenia, Platelet Count, Platelet Transfusion, Hemorrhage

Uvod

Prihvaćena donja granica normalne vrednosti broja trombocita je $150 \times 10^9/l$, ali je u nekim geografskim podnebljima i niža. Ako se broj trombocita održava stabilnim duže od 6 meseci u vrednostima $100-150 \times 10^9/l$ ne mora nužno da bude znak bolesti [1]. Ovo su ujedno i razlozi zbog kojih se

u većini vodiča, kako nacionalnih tako i preporukama internacionalne radne grupe za trombocitopenije (IWG) i Američkog udruženja hematologa (ASH), o trombocitopeniji govori kad je broj trombocita ispod $100 \times 10^9/l$ [2].

Trombociti imaju ključnu ulogu u primarnoj hemostazi i održavanju integriteta vaskularnog endotela. Spontano krvarenje se kao posledica

trombocitopenije obično javlja tek kad broj trombocita padne ispod $10\text{-}20 \times 10^9/\text{l}$. Uglavnom su to mukokutana mikrovaskularna krvarenja, za razliku od krvarenja u zglobovima i mišićima kod koagulopatija. Ako i ne dolazi do spontanog krvarenja trombocitopenija može pogoršati hirurške i traumatske gubitke krvi. U određenim situacijama predstavlja značajan problem jer utiče na odluku o terapiji drugih ozbiljnih stanja kao što su citostatska i zračna terapija kod maligniteta, antivirusna terapija Hepatitis C virusne infekcije, antiagregaciona terapija kod kardiovaskularnih bolesti. Izolovana trombocitopenija može biti znak HIV infekcije ili mijelodisplaznog sindroma.

Važno je znati uzrok trombocitopenije, ali dok je kod ambulantnih pacijenata ona često asimptomatska i imamo dovoljno vremena za obavljanje svih potrebnih analiza i postavljanje dijagnoze, kod bolničkih, posebno onih koji se leče u jedinicama intenzivne nege, trombocitopenija je najčešće multifaktorijalno uzrokovana, a pritom stanje bolesnika zahteva da se dijagnoza postavi brzo i odluči o terapiji bez mogućnosti dugog čekanja rezultata [3].

Glavni mehanizmi nastanka trombocitopenije su smanjena produkcija i ubrzana destrukcija trombocita, ređa je sekvestracija trombocita u slezini i diluciona kod bolesnika koji su primili velike količine infuzionih rastvora i produkata krvi osiromašenih trombocitima. Često su posledica održanih mehanizama, kao kod imune trombocitopenije (ITP) gde uz pojačanu destrukciju postoji i smanjena produkcija.

Uz ostale terapijske opcije, klinički lekari različitih specijalnosti odlučuju o potrebi za transfuzijom trombocita. Ove odluke su često vrlo komplikovane s obzirom na verovatnu multikauzalnost trombocitopenija kod najtežih bolesnika i postojanje pored mogućnosti krvarenje i rizika za razvoj tromboznih komplikacija.

Cilj rada je da prikaže literaturne podatke o diferencijalnoj dijagnozi trombocitopenija, posebno kod hospitalizovanih bolesnika i indikacijama za supstituciju trombocitima.

Dijagnostički pristup trombocitopenijama

Uvek je neophodna dobra anamneza i klinički pregled uz pregled obojenog razmaza periferne krvi pre odluke o daljim procedurama.

Ukoliko se u obojenom razmazu uoče agregati trombocita, radi se o pseudotrombocitopeniji. Kod bolesnika u teškom

stanju potrebno je hitno pogledati razmaz i ukoliko se nalazi fragmentacija eritrocita uz trombocitopeniju dalji dijagnostički tok ide u pravcu potvrde ili isključenja mikroangiopatske hemolizne anemije, diseminovane intravaskulne koagulacije (DIK), hemolizno uremijskog sindroma (HUS) i trombotičke trombocitopeničke purpore (TTP) uz hitno preduzimanje terapijskih postupaka za ova stanja. Ukoliko uočimo prisustvo atipičnih ćelija prvo što treba isključiti je akutna leukemija, a potom ostale primarne hematološke bolesti. U ovim situacijama je neophodan pregled kostne srži. Ako se nađu džinovski trombociti uz inkluzije u leukocitima najverovatnije se radi o naslednim trombocitopenijama. Prisustvo leukocitoze uz limfocite, izgleda virocyta, ili toksične granulacije u neutrofilnim granulocitima usmerava nas ka panelu laboratorijskih analiza kojim dokazujemo infekciju. U razmazu periferne krvi morfološke promene na eritrocitima i granulocitima mogu da upute na deficit vitamina B12 ili folne kiseline. Ukoliko sem izolovane trombocitopenije nema promena na drugim krvnim ćelijama dalja laboratorijska i dopunska dijagnostika treba da bude vođena kliničkim nalazom.

Kod svih bolesnika s trombocitopenijom treba uraditi i biohemijske nalaze parametara bubrežne i jetrene funkcije, fibrinogen, skrining hemostaznog mehanizma, Coombsov test, retikulocite, LDH, krvnu grupu i Rh faktor, ukupne proteine, UZ abdomena i RTG srca i pluća. Ako se sumnja na imunu trombocitopeniju preporuka je da se uradi i kvantitativno određivanje imunoglobulina, testiranje na Helicobacter, HCV i HIV. Pregled kostne srži se po konsenzusu IWG za trombocitopenije radi kod starijih od 60 godina zbog veće učestalosti mijelodisplaznog sindroma, a po vodiču Američkog udruženja hematologa nije neophodan ni u ovoj populaciji ako ostali nalazi sugerišu imunu trombocitopeniju (ITP)[6,7]. Kod svih bolesnika s teškom ili pogoršavajućom nerazjašnjenom trombocitopenijom potreban je pregled kostne srži aspiracionom punkcijom ili biopsijom [3]

Trombocitopenije kod hospitalno lečenih bolesnika

Kod hospitalizovanih bolesnika, pogotovo bolesnika u jedinicama intenzivne nege uzroci trombocitopenije su najčešće višestruki: multiorganska oštećenja, sepsa, DIK, lekovima izazvana trombocitopenija, heparinom indukovana trombocitopenija (HIT), kardiohirurške by-pass operacije, dilucione trombocitopenije. Po podacima iz preglednog članka objavljenog 2011. na prijemu u intenzivnu jedinicu trombocitopenija se nađe kod 8-68% , a tokom boravka u njoj kod 13-44% bolesnika

[4]. Učestalost lekovima indukovane trombocitopenije kod kritično obolelih je 20%, a antibiotici su čest uzrok [7,8]. HIT se javlja kod 0,5-5% heparinom lečenih bolesnika zavisno od ispitivanih populacija pacijenata [9]. Na HIT treba posumnjati kod svakog bolesnika kod koga dok je na terapiji heparinom broj trombocita padne za 50% ili više u odnosu na bazalnu vrednost ili ako je broj trombocita ispod $100 \times 10^9/l$, a bazalna vrednost je bila normalna. Manifestuje se arterijskim ili venskim trombozama, nekrozom kože na mestu aplikacije heparina ili akutnom sistemskom reakcijom nakon i.v. bolus aplikacije. Trenutno nije moguće predvideti koji će pacijenti razviti ovu komplikaciju [3]. HIT se javlja 5-10 dana nakon ekspozicije, može ranije kod onih koji su primali heparin u prethodna tri meseca i već imaju stvorena antitela protiv heparin-PF4 kompleksa. Ređe se javlja kasnije, od nekoliko do 40 dana, nakon obustavljanja terapije heparinom.

DIK predstavlja potrošnu koagulopatiju koja se odlikuje mikrovaskularnim trombozama, potrošnom trombocitopenijom, deplecijom faktora koagulacije, krvarenjima i oštećenjem organa. Javlja se kod sepse, septičnog šoka, posle trauma, hirurških zahvata, akušerskih komplikacija, kod ABO inkompatibilne transfuzije i kod akutne promijelocitne leukemije. Može se javiti i u hroničnoj formi kod solidnih tumora i velikih aortalnih aneurizmi ili arteriovenskih malformata.

Nekoliko mehanizama može biti uključeno i u nastanak trombocitopenije kod bolesnika sa operacijom na otvorenom srcu: mehanička destrukcija trombocita, hemodilucija, lekovima izazvana trombocitopenija. Ređi uzrok je sepsa i posttransfuziona purpura. Najizraženiji pad trombocita je obično 2. ili 3. postoperativni dan nakon čega dolazi do brzog oporavka broja trombocita. Teška trombocitopenija se javlja kod 0,1-2% bolesnika na terapiji inhibitorima GPIIb/IIIa (abciximab, tirofiban, eptifibatide) tokom perkutane koronarne intervencije [10], najčešće već nekoliko sati od intervencije, sa oporavkom iz trombocitopenije unutar 10 dana. Opisuje se i trombocitopenija koja se javlja 5-6 dana nakon intervencije uglavnom posredovana naknadno stvorenim antitelima na mišje peptidne sekvence abciximaba [11]. Kod kardioloških bolesnika „značaj trombocitopenije procenjujemo na osnovu vremena nastanka, da li je postojala pre ili je nastala nakon kardiološkog događaja, da li je nastala kao posledica lekova korišćenih u terapiji, pridruženih oboljenja ili komplikacija koje su se javile u toku lečenja, da li pretežno vode nastanku hemoragijskih ili uzrokuju trombozne komplikacije“ [12]. Stečena

trombocitopenija detektuje se kod 1 na 14 bolesnika lečenih antitrombinskim i antitrombocitnim lekovima i jako korelira s nastankom ishemijskih i hemoragijskih komplikacija [13]. Registrovanje čak i blagog stepena trombocitopenije prati dvostruko povećanje mortaliteta [13]. Kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom i trombocitopenijom beleži se povećana incidenca infarkta miokarda i ponovnih revaskularizacija. Krvarenje je jači prediktor mortaliteta od periproceduralnog infarkta miokarda posle perkutane koronarne intervencije [13]. Nezavisni faktori rizika za nastanak trombocitopenija pri primeni GPIIb/IIIa inhibitora su starost preko 65 godina, nizak BMI, nizak bazalni nivo trombocita ($<180 \times 10^9/l$), dok rizik od krvarenja pored toga koreliše i sa padom vrednosti klirensa kreatinina, ženskim polom i produženim trajanjem perkutane koronarne intervencije ($>100\text{min.}$) [14]. Hemoragijski sindrom se u ovim situacijama može ispoljiti diskretno, u vidu pojedinačnih petehija, ali i pojavom životno ugrožavajućih krvarenja. Na rizik od krvarenja pored smanjenog broja trombocita utiče i njihova smanjena funkcija zbog upotrebe navedenih lekova. Lečenje ovih trombocitopenija se usklađuje s kliničkom slikom, brojem trombocita, obimom krvarenja. Ako je broj trombocita $50-100 \times 10^9/l$ može se razmotriti prekid terapije inhibitorima GPIIb/IIIa ako se proceni da postoji rizik od krvarenja. Ukoliko je broj trombocita ispod $50 \times 10^9/l$ ili postoji krvarenje obustavlja se primena ovih lekova i heparina, po nekim autorima terapija preparatima acetilsalicilne kiseline i klopidogrelom se obustavlja kad broj trombocita padne ispod $10 \times 10^9/l$, a po drugim kad je ispod $10-20 \times 10^9/l$ ili kad postoji konkomitantno teško krvarenje [15]. Transfuzije trombocita su indikovane ukoliko postoji ugrožavajuće krvarenje ili ako je broj trombocita ispod $10 \times 10^9/l$ i u odsustvu krvarenja [14,15].

Trombocitopenija se javlja kao prateći nalaz i kod bolesnika s cirozom jetre. Najčešće se objašnjava hipersplenizmom, odnosno sekvestracijom trombocita u uvećanoj slezini, ali i u ovim slučajevima uzroci mogu biti višestruki. Ultrasonografski meren prečnik slezine nije dobar pokazatelj hipersplenizma, bolji pokazatelj je volumen slezine [16]. Trombocitopenija može biti prisutna i u odsustvu splenomegalije i biti doprinoseći faktor rizika nastanku krvarenja kod ovih bolesnika [17]. Pored hipersplenizma uticaj mogu imati i imunološki fenomeni, deficit nutritivnih faktora, posebno kod alkoholne etiologije ciroze, mijelosupresivno dejstvo alkohola i virusa, smanjena sintetska uloga jetre što dovodi i do smanjene

produkcije trombopoetina. Ovi faktori mogu delovati i udruženo.

Kod bolesnika sa hroničnom renalnom insuficijencijom i bolesnika na hroničnoj dijalizi u više studija je nađen snižen broj trombocita uz njihovu smanjenu agregabilnost. Uzroci koji se spominju su takođe višestruki: smanjeno dejstvo trombopoetina u prisustvu uremijskih toksina, smanjena ekspresija glikoproteina na trombocitima, morfološke promene trombocita, uticaj različitih dijaliznih membrana na stvaranje agregata trombocita i trombocita s leukocitima. Pored rizika za krvarenje i ovde postoji povećan rizik tromboznih komplikacija.

Indikacije za transfuzije trombocita

Transfuzija trombocita se može dati u terapijske i profilaktičke svrhe. Terapijske se primenjuju kod bolesnika sa trombocitopenijom i manifestnim krvarenjem ili u sklopu pripreme za operativno lečenje ili invazivne dijagnostičke procedure. Profilaktičke se daju ukoliko nema krvarenja, s ciljem prevencije kod rizičnih bolesnika. Primenjuju se ukoliko je broj trombocita $<10 \times 10^9/l$. Postoje podaci iz randomizovane studije sprovedene na 600 hematoloških bolesnika koji su primali profilaktičke transfuzije trombocita ukoliko je broj trombocita bio ovakav i poređeni su s grupom koja je transfundovana samo u slučaju aktivnog krvarenja. U grupi koja nije bila na profilaksi bilo je više epizoda krvarenja i kraći period do prvog krvarenja, ali nije bilo razlike u dužini hospitalizacije ni smrti zbog krvarenja [18,19]. Za kritično obolele ne postoje posebne preporuke, uglavnom su bazirane na podacima dobijenim praćenjem bolesnika s akutnim leukemijama i smatra se da u situaciji povišene temperature, sepse ili koagulopatije broj trombocita treba održavati iznad $20 \times 10^9/l$, a u slučaju manifestnog krvarenja iznad $50 \times 10^9/l$. Za selektovane bolesnike sa aplastičnom anemijom i mijelodisplaznim sindromom ako su stabilni i bez krvarenja prihvatljivije su i niže granice, ponekad $5 \times 10^9/l$ zbog alosenzibilizacije pri ponavljanim transfuzijama. Epizode krvarenja su indikacija za transfuziju trombocita [20]. Kod bolesnika sa aktivnim krvarenjem zbog traume koji je transfundovan koncentratima Erc u količini dvostruke zapremine krvi očekivan je pad broja trombocita na $50 \times 10^9/l$, ukoliko se radi o neurotraumi poželjno je podići ga na $100 \times 10^9/l$ [20]. U tabeli 1. dati su podaci o željenom broju trombocita koji se smatra sigurnim za izvođenje različitih procedura.

Tabela 1 Broj trombocita potreban za izvođenje različitih intervencija

Planirana procedura	"Siguran" broj trombocita
Većina operacija	$>50 \times 10^9/l$
Neurohirurške i oftalmološke operacije	$>100 \times 10^9/l$
Epiduralna anestezija	$>80 \times 10^9/l$
Operacije na srcu	$>70-80 \times 10^9/l$
Plasiranje centralne vene i endoskopije s biopsijama	$>40-50 \times 10^9/l$
Endoskopije bez biopsija	$>20 \times 10^9/l$

Biopsija kostne srži se uglavnom može uraditi bez supstitucije trombocitima uz lokalnu kompresiju [3]. Pre odluke o transfuziji trombocita treba sagledati uzroke trombocitopenije. Transfuzija trombocita je kontraindikovana, izuzev u situaciji po život ugrožavajućih krvarenja, u: TTP/HUS i HIT zbog veće učestalosti arterijskih tromboza, infarkta miokarda i mortaliteta. Anafilaktička reakcija se može pojaviti u slučaju kongenitalnog IgA deficita. Transfuzija konc Trc je kod bolesnika sa ITP uglavnom beskorisna i daje se samo u slučaju životno ugrožavajućeg krvarenja uz ostale terapijske mere.

Transfundovati se mogu pulirani koncentri trombocita prikupljeni od više neselektovanih davalaca ili aferezni trombociti od selektovanog davaoca. Prikupljeni trombociti mogu se upotrebiti unutar 5 dana, čuvaju se na sobnoj temperaturi uz permanentno mešanje električnom tresilicom. Stajanjem se povećava rizik bakterijske kontaminacije i morfoloških promena u trombocitima što dovodi do smanjene agregabilnosti iako postoji zadovoljavajuć porast broja trombocita nakon transfuzije [21]. Aferezne trombocite treba primenjivati kod bolesnika koji ne reaguju na koncentrate trombocita dobijene od neselektovanih davalaca i kod bolesnika kod kojih se planira transplantacija. Kod bolesnika kod kojih je planirana transplantacija potrebno je i filtrirati trombocite kako bi se dodatno smanjio broj leukocita u njima. Ukoliko želimo da proverimo efekat transfuzije, odnosno sumnjamo na rezistenciju na koncentrate trombocita potrebno je uraditi kontrolu broja trombocita 10minuta do sat vremena po isteku transfuzije.

Zaključci

Trombocitopenija kod hospitalno lečenih bolesnika zahteva sveobuhvatno sagledavanje kliničkog toka i pregled razmaza periferne krvi. Za adekvatno zbrinjavanje neophodno je brzo prepoznati TTP, DIK, akutnu promijelocitnu leukemiju, HIT. Izolovana trombocitopenija bez drugih hematoloških poremećaja i znakova sistemske bolesti najčešće je lekovima izazvana ili je

ITP. Obustavljanje terapije kod kardioloških ili onkoloških pacijenata može uticati na preživljavanje. Transfuzije trombocita su u nekim situacijama terapija spasavanja života, ali mogu biti praćene ozbiljnim komplikacijama. Kod postavljanja indikacija za primenu transfuzija trombocita treba biti svestan i ograničenih rezervi trombocita vezanih za njihov kratak život, te morfoloških promena tokom čuvanja koje utiču na njihovu funkcionalnost.

LITERATURA:

1. Stasi R, Amadori S, Osborn J, Newland AC, Provan D. Long-term outcome of otherwise healthy individuals with incidentally discovered borderline thrombocytopenia. *PloS Med.*2006;3(3):e24
2. Rodeghiero F, Stasi R, Gernscheimer T et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immunethrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. *Blood.*2009;113(11)2386-93.
3. Stasi R. How to approach thrombocytopenia. *ASH. Hematology, The Education Program* 2012;191-7
4. Proven D, Stasi R, Newland AC et al. International consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood.*2010;115(2):168-86
5. Neunert C, Lim W, Crowther M, Cohen A, Solberg L Jr, Crowther MA. The American Society of Hematology 2011 evidence-based practice guideline for immune thrombocytopenia. *Blood.*2011;117(16):4190-207
6. Hui P, Cook DJ, Lim W, Fraser GA, Arnold DM. The frequency and clinical significance of thrombocytopenia complicating critical illness: a systematic review. *Chest.*2011;139(2):271-8
7. Von Drygalski A, Curtis BR, Bougie DW, et al. Vancomycin induced immune thrombocytopenia. *N Engl J Med.*2007;356(9):904-10
8. Rousan TA, Aldoss IT, Cowley BD Jr, et al. Recurrent acute thrombocytopenia in the hospitalized patient: sepsis, DIC, HIT or antibiotic-induced thrombocytopenia. *Am J Hematol.* 2010;85(1):71-4
9. Martel N, Lee J, Wells PS. Risk for heparin induced thrombocytopenia with unfractionated and low-molecular-weight heparin thromboprophylaxis: a meta-analysis. *Blood.* 2005;106(8):2710-5
10. Bougie DW, Wilker PR, Wuitschick ED, et al. Acute thrombocytopenia after treatment with tirofiban or eptifibatid is associated with antibodies specific for ligand-occupied GPIIb/IIIa. *Blood.*2002;100(6):2071-6
11. Curtis BR, Divoji A, Garritty M, Aster RH. Delayed thrombocytopenia after treatment with abciximab: a distinct clinical entity associated with the immune response to the drug. *J Thromb Haemost.* 2004;2(6):985-92
12. Antonijević N, Živković I, Jovanović Lj, Milošević R, Peruničić J, Radovanović N, et al. Adekvatna evaluacija trombocitopenije kao preduslov uspešnog lečenja kardioloških bolesnika. *Srce i krvni sudovi.* 2012;31(4):275-86
13. Caixeta A, Dangas GD, Mehran R, Feit F, Nikolsky E, Lansky AJ, et al. Incidence and clinical consequences of acquired thrombocytopenia after antithrombotic therapies in patients with acute coronary syndromes: results from the Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy (ACUITE) trial. *Am Heart J.*2011; 161(2):298-306
14. Said SM, Hahn J, Schleyer E, Muller M, Fiedler GM, Buerke M, Prondzinsky R. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitor-induced thrombocytopenia: diagnosis and treatment. *Clin Res Cardiol* 2007; 96(2):61-9
15. Kilickiran Avci B, Oto A, Ozceb O. Thrombocytopenia associated with antithrombotic therapy in patients with cardiovascular diseases: diagnosis and treatment. *Am J Cardiovasc Drugs* 2008; 8(5):327-39
16. Bao-Min Shi, Xiu-Yan Wang, Qing-Ling Mu, Tai-Huang Wu, Jian Xu. Value of portal hemodynamics and hypersplenism in cirrhosis staging. *World J Gastroenterol* 2005;11(5)708-11
17. Đorđević J, Svorcan P, Vranić D, Dapčević B. Splenomegalija i trombocitopenija kod bolesnika sa cirozom jetre. *Vojnosanit Pregl.* 2010;67(2):166-9

18. Stanworth SJ, Dyer C, Choo L, Bakrania L, Copplestone A, Liewelyn C, et al. TOPPS Study Group. Do all patients with hematologic malignancies and severe thrombocytopenia need prophylactic platelet transfusions? Background, rationale, and design of a clinical trial (trial of platelet prophylaxis) to assess the effectiveness of prophylactic platelet transfusions. *Transfus Med Rev.*2010; 24(3):163-71
19. Stanworth SJ, Estcourt LJ, Powter G, Kahen BC, Dyer C, Choo L, et al. TOPPS Investigators. A no prophylaxis platelet transfusion strategy for hematologic cancers. *N Engl J Med* 2013; 368(19):1771-80
20. British Committee for Standards in Hematology, Blood Transfusion Task Force. Guidelines for the use of platelet transfusions. *Br J of Haematol* 2003;122:10-23. Pub med Citation
21. Balint B. Funkcija i terapijska primena trombocita i njihova alternativa. *Vojnosanit Pregl* 2003; 60(1):43-51

Adresa autora:

Dr Danijela Agić,
Klinika za hematologiju, Hajduk Veljka 1-11, Novi Sad

PREDATO U ŠTAMPU: 1.12.2014.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 28.12.2014.